

Геопросторовий моніторинг агроресурсів на початок травня 2026 р.

(Джерела: NOAA NESDIS STAR <https://www.star.nesdis.noaa.gov/>,

GADAS USDA <https://geo.fas.usda.gov/GADAS/index.html> /)

Моніторинг агроресурсів і стану рослинності на початку травня 2026 р. виконано за відкритими супутниковими даними, отриманими з використанням системи спостереження Землі GADAS USDA (<https://geo.fas.usda.gov/GADAS/index.html>), а також ресурсів Центру супутникових застосувань та досліджень STAR Національної служби супутників, даних та інформації з навколишнього середовища NESDIS Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), доступних на <https://www.star.nesdis.noaa.gov/>.

Температурні умови. За індикатором температури земної поверхні встановлено, що на початок травня 2026 р. цей рік прохолодніший за аналогічний період 2025 р. в середньому по території України на 5-6°C. Якщо у 2025 р. на початок травня середня температура в зоні Лісостепу і Полісся досягала 20-25 °С, а в зоні Степу до 30°C, то у 2026 р. відповідно до 15 °С та 20-25 °С. Такий температурний режим на весні цього року сприяв збереженню вологи в посівному шарі ґрунту.

Вологозабезпечення. В умовах змін клімату сформувалась закономірність збільшення кількості опадів за холодний період року і, навпаки, зменшення в теплий період року, тобто період вегетації. За таких умов все більшого значення набуває накопичення запасів вологи в метровому шарі ґрунту. За оптимального накопичення вологи в межах 170-200 мм це створює умови для отримання урожаю ранніх зернових і кормових культур, а також нормального розвитку пізніх культур в першій половині вегетації.

На початок травня 2026 р. за супутниковими даними SMAP на території Лівобережжя України сформовані достатні запаси вологи в метровому шарі ґрунту (рис.2а), що є нетиповим за багаторічний період, але в цілому спостерігаються достатні запаси вологи на своїй території України. Можна помітити, що в порівнянні з попереднім періодом (6 квітня) цього ж року (рис. 2б) запаси вологи в кореневмісному шарі ґрунту майже не змінилися, що пояснюється досить низькими весняними температурами. В порівнянні з аналогічним періодом 2025 р (рис.2в) умови вологозабезпечення в цьому році виглядають значно кращими, особливо у східних і центральних областях України. Отже завдання полягає в раціональному використанні цього ресурсу, що насамперед пов'язано з рівнем використання добрив, захисту сільськогосподарських посівів від хвороб, шкідників та бур'янів.

а –1 травня 2026

б – 6 квітня 2026 р.

в –3 травня 2025 р.

Рис.2. Просторовий розподіл запасів вологи в метровому шарі ґрунту
<https://geo.fas.usda.gov/GADAS/index.html>

Стан рослинності.

У весняний період в умовах 2026 р. значення індексу NDVI в основному пов'язано із станом розвитку озимих культур. Як видно на графіках внаслідок холодної весни спостерігається зменшення значення показника NDVI на початок травня 2026 р. порівняно з відповідним періодом 2025 р. — на 10–15 % залежно від зональних особливостей (рис. 3). Таке погіршення стану розвитку озимих на початок травня в порівнянні з 2025 р. може бути пов'язано з пошкодженням посівів озимих в зимовий період, більш пізнім початком вегетації та обмеженням площ з підживленням азотними добривами.

Рис.3. Динаміка NDVI на початок травня 2025 р. в порівнянні з попередніми роками (<https://www.star.nesdis.noaa.gov/>)

Заключення. Аналіз стану агросфери України навесні 2026 р. виконано за ініціативною тематикою лабораторії аерокосмічного зондування агросфери Інституту агроєкології і природокористування НААН. Маємо надію, що представлена космічна інформація буде корисною для загального розуміння стану агросфери на початок старту вегетаційного періоду як для управлінської так і практичної діяльності.

Аналітична записка підготовлена О. Тараріко, Т. Ільєнко

Лабораторія аерокосмічного зондування агросфери Інституту агроєкології і природокористування НААН.